
FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AREAS IN WAREHOUSE LAYOUT DESIGN

Nikolay Dragomirov

UNWE, Sofia, Bulgaria, ndragomirov@unwe.bg

Abstract: Warehouses are an integral part of any efficient logistics system. Through their integration, a number of issues concerning the movement of material flows in the supply chain, from their origin to the location of final consumption, are properly addressed. In context of intensified competition, warehouses are not only a costs-effective centres, but they are also a vital element of a larger and heavily loaded system. In such a situation, each element of this system has to make the most rational use of its limited resources and its performance is crucial for every other entity in the systems. Warehouses can be seen as sub-systems in which a number of complex processes are managed and the degree of their interaction and integration is crucial, as is our knowledge about that. The complexity of the problem is a result of the nature of warehousing systems and in particular their economics and technical nature. These systems intertwine specific economic and technical competencies and the success of their management lies in their proper collaboration. That requires clarification of the nature of the management of storage systems, especially in the part of the organization of storage areas, where the need for an interdisciplinary approach to management is most evident. In this management problem area, a number of interrelated problems are summarized, concerning the provision of warehouse processes from receiving material flows in the warehouse to their dispatch, especially the processes related to picking and completing orders, which are associated with the highest costs. These processes are related to integrated management of information systems and technologies, storage areas and layout design, strategies and methods for orders picking, as well as the use of storage systems and materials handling machines. In the research paper through literature analysis a number of fundamental issues and principles concerning the organization of storage areas are studied, with an emphasis on the problems of warehouse layout to ensure adequate storage processes - receiving and incoming control, preparation for storage and put away, storage, orders picking, packaging, labelling and other activities such as loading and dispatch. An important part of the work is the applied general classification of storage systems and materials handling machines, as well as the clarification of the connections between them. Knowledge of the abovementioned topics allows successful configuration of storage systems in order to ensure efficient warehousing. Research results indicate the need for further development of a number of studies in the field of warehousing in logistics.

Keywords: logistics, warehouses, warehousing, warehousing processes

ФУНДАМЕНТАЛНИ ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЕТО ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СКЛАДОВИТЕ ПЛОЩИ

Николай Драгомиров

УНСС, България, ndragomirov@unwe.bg

Резюме: Складовете са неразделна част от всяка ефективна логистична система. Средством тяхното използване се решават редица въпроси, касаещи осигуряването на движението на материалните потоци във веригата на доставките – от мястото на тяхното зараждане до мястото на крайното им потребление. В съвременните условия на засилена конкуренция на складовете се гледа не само като на носител на разход, а по-скоро като на елемент от по-голяма и силно натоварена система. В този контекст се налага всеки елемент от системата да използва максимално рационално ограничените си ресурси, за да се представи добре, тъй като това е от решаващо значение за всички останали. Складовете от своя страна могат да бъдат разглеждани като сложни подсистеми, в които се управляват разнородни процеси. Степента на тяхното взаимодействие е от решаващо значение, като за постигането на добри резултати знанието има решаващо значение. Сложността на проблема е продиктувана в значителна степен от естеството на складовите системи и по-точно тяхната икономическа и техническа същност. В тях се преплитат специфични икономически и технически компетенции, в чието правилно съчетаване е заложен и успехът на тяхното управление. Това налага изясняване на същността на управлението на складовите системи, особено в частта „организация на складовите площи“, в която най-силно проличава необходимостта от интердисциплинарен управленски подход. В тази проблемна област се съдържат редица взаимосвързани проблеми, които касаят осигуряването на складовите процеси от приемането на материалните потоци в склада до тяхното напускане, като особен момент са процесите по събиране и комплектуване на поръчки, които се

характеризират и с най-високи разходи. Тези процеси са свързани с интегрирано управление на информационни системи и технологии, складови площи, стратегии и методи за събиране на поръчки, както и с използване на стелажни системи и манипулационни машини. Посредством литературен анализ в изследователския материал са изведени редица фундаментални въпроси и принципи, относими към организацията на складовите площи, като акцентът е поставен върху проблемите на разположението и подредбата на складовите зони за подсигуряване на складовите процеси: приемане и входящ контрол; подготовка за съхранение; съхранение; подготовка на поръчки; опаковане; етикетиране и други дейности, както и експедиция. Важна част от настоящата разработка е приложената обобщена класификация на стелажните системи и манипулационните машини, както и изясняването на връзката между тях. Познаването на гореизложените теми е в основата на правилната конфигурация на складовите системи за осигуряване на ефективно протичане на складовите процеси. Не на последно място, направените изводи и обобщения са предпоставка за провеждане на редица изследвания в областта на управлението на складови системи в логистиката.

Ключови думи: логистика, складове, складиране, складови процеси

1. УВОД

Складовите дейности са изключително важни за логистичната система, що се отнася до управлението на материалните потоци във веригата на доставките. Те са във фокуса на управление както на търговските и преработвателните предприятия, така и на доставчиците на логистични услуги. Неслучайно предлагането на складови услуги е основен дял от пазара на логистичните услуги (Воденичарова, 2018).

За изпълнението на отделните складови дейности се налага да бъдат обособени подходящи складови площи, като целта е осигуряване на ефективно движение на материалните потоци и намаляване на разходите. Това е и причината организацията на складовите площи в конкретен обект на изследване да се разглежда като особено показателна за начина на управление на складовата система като цяло. Могат да бъдат дефинирани няколко вида складови площи (Димитров и съавт., 2010, стр. 118–120). От своя страна в основните площи могат да бъдат идентифицирани отделни зони, които имат определена функционална самостоятелност. Това са преди всичко зоните „Приемане“, „Съхранение“ и „Експедиция“, в които се изпълняват съответните складови дейности. Принципната последователност на складовите процеси следва логиката на движение на материалните потоци, които са разнородни и се определят като базов критерий за проектирането на складовите площи според (Mecalux, 2013, стр. 41). В научната литература се дефинират различни потоци, като се започне от простите (при които единиците постъпват опаковани, напр. в палети, и напускат склада по същия начин, без да се налага каквато и да било промяна) и се стигне до по-сложните, при които се добавят различни дейности, включително и с добавена стойност. Въз основа на обобщаване на съществуващите теории и практики могат да бъдат представени по-разпространените методи на работа (фиг. 1), като е необходимо да се направи уточнението, че според особеностите на конкретната складова система е възможно да има и различия. Например за складовете с опасни товари, по отношение на които има редица изискванията за организация на площите (Stefanov, 2018), протичането на процесите се отличава със свои специфики.

Фиг. 1. Последователност на складовите процеси

При организацията на складовите площи трябва да се даде отговор на въпроса как се осъществяват тези процеси в пространството, като съответните решения следва да бъдат в унисон с редица фактори: вид на единиците, стелажни системи, манипулационна техника, автоматизация, стратегии и методи за събиране на поръчки, персонал и др. Всичко това налага акумулиране на различни видове знание, включително и на икономически и технически компетенции, с цел да се осигури намирането на оптималното решение.

2. БАЗОВИ ВИЖДЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СКЛАДОВИТЕ ПЛОЩИ

Възможностите за организация на складовите площи са изключително много и не могат да бъдат представени изчерпателно. Един от възможните варианти е да не се обособяват зони, когато складът работи с експертно поддръждане. В този случай складовите служители преценяват на момента как да организират наличната площ според естеството на складираните единици, т.е. разчита се на опита на персонала да се справя с подобни задачи и не се използват информационни системи и технологии. При постъпването на нови единици служителите преценяват къде да ги разположат и те са единствените, които знаят тяхното местоположение. Този подход е много показателен за начина на управление на складовите системи и ако това е работещо решение за малките по мащаб, то при по-големите има вероятност да не се постигне необходимата ефективност на процесите.

Класически подход е последователното разположение на зоните, като се следва правото движение на материалните потоци. Този вид организация е изключително логична и следва поредността на изпълнение на складовите дейности. Например в първата зона се извършва приемане, количествен и качествен контрол, както и подготовка за съхранение, втората зона е предназначена за съхранение, а третата – за допълнителни дейности, свързани с поръчките. След това стоките напускат склада от зоната за експедиция. За съжаление, този вид разположение невинаги може да се приложи на практика, най-малкото защото изисква наличие на входове/изходи в двете противоположни страни на склада.

При друг разпространен вид организация входът и изходът са разположени от една и съща страна. В този случай се прилага U-образна организация, както е показано на Фиг. 2.

Фиг. 2. U-образна организация на складовите зони
Източник: адаптирано от автора по (Richards, 2014, стр. 216)

Фиг. 3. Организация на складовите площи: обособяване на две зони една над друга с използване на конвенционална стелажна система
Източник: авторът

И тук отново се следва поредността на складовите дейности. Водещи са единиците с високо търсене, които се складира на централните места, непосредствено до зоните за приемане, подготовка и експедиция. Останалите единици, за които има по-ниско търсене, се разполагат по-далече. Този модел е приложим, когато складът разполага само с един вход/изход, но принципно е предпочитан при проектирането на складове за обработка на опаковани в стекове/кутии единици или на самостоятелни такива. U-образната организация на складовите площи може да има множество модификации, като една от тях е разделното съхранение в палетни и отделни съставни единици. Идеята е част от стоките да бъдат съхранявани в палетни единици, които в отделна зона да бъдат обработвани до по-малки опаковки, след което от същото това място да се подготвят поръчките на клиентите (Раковска и съавт., 2018).

Друга изключително популярна схема е използването на конвенционални стелажни системи, в които се обособяват разположени една над друга зони за едновременно съхранение и събиране на поръчките. На нивата, достъпни без технически средства, се разопаковат палетни единици и от тях се вземат необходимите за изпълнение на поръчките. В горните нива, които са достъпни само с технически средства, се съхраняват палетни единици, които при необходимост се свалят, за да бъдат заредени зоните за събиране. Движението в рамките на една складова секция е показано на Фиг. .

С представените принципни примери далеч не се изчерпват възможните решения. Всеки склад е различен и организацията на складовите площи следва да бъде направена в съответствие със следните фактори: естество на бизнеса, бъдещи планове на компанията, изисквания на доставчиците и на клиентите и не на

последно място – финансови възможности на системата. Важно е да се отбележи, че съществуват примери, при които различната организация на складовите площи води до повишаване на ефективността при събиране на поръчките, намаляване на обходните разстояния и скъсяване на времето за изпълнение на поръчките (Yener & Yazgan, 2019). Затова е възможно да се приеме принципната позиция, че складовите системи, при които се прилагат системни практики за организация на складовите площи, имат по-големи възможности за постигане на по-добри резултати.

3. СТРАТЕГИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТОКОВИ ЕДИНИЦИ

Дейностите по събиране на стокони единици и тяхното комплектуване могат да варират значително според начина на изпълнение на поръчките в конкретния склад. В практиката дейностите по събиране на поръчките се наричат „пикинг“ (от англ. *picking*) или „комисиониране“ (от нем. *kommissionieren*). Различията са породени от използването на различни термини в англо- и немскозичната литература, но по същество са идентични.

Тези дейности са особено важни, тъй като са трудоемки, генерират множеството разходи и същевременно са пряко свързани с конкурентоспособността на склада. Събирането на стокони единици и комплектуването на поръчки са дейности от изключително значение, защото рефлектират пряко върху обслужването на клиентите. Те са пряко свързани със стремежа за бързо изпълнение на поръчките, без грешки и пропуски, и при възможност – с минимални разходи, което от своя страна създава напрежение в цялата система и е причина за търсене на оптимално решение от страна на мениджърите по логистика. Събирането на стокони единици, както и комплектуването на поръчки не могат да се разглеждат самостоятелно, а като силно обвързани с други решения в склада. При анализа на проблема следва да се прави разлика между понятията „стратегия“ и „метод“ за събиране на поръчки. Под „стратегия“ следва да се разбира принципната организация на процеса по събиране на клиентски поръчки, докато методът е свързан с прилагането на конкретно решение: разпечатки, използване на технологии за автоматична идентификация, светлинна и звукова сигнализация и др.

Класификацията на стратегиите не е напълно утвърдена, но могат да бъдат посочени част от по-значимите сред тях. Принципно стратегиите се делят на две основни групи: събиращият поръчката отива до единиците (*Picker-to-Goods*) или единиците идват при него (*Goods-to-Picker*). Най-разпространените стратегии за събиране на поръчки, които се срещат в научната литература и в практиката, са:

- Събиране на отделни поръчка (*Pick-to-Order*).
- Събиране на групови поръчки (*Cluster picking*).
- Партидно събиране (*Batch picking*).
- Разпределение на операторите по зони (*Zone picking*).
- Събиране на поръчки с дефиниран краен срок (*Wave picking*).

По същество събирането на поръчките е сложен процес и не могат да бъдат посочени еднозначни решения. Това е така, защото дейностите по подготовка на поръчките са пресечна точка на множество други решения в склада (Richards, 2014): информационни системи и технологии, организация на складовите площи, стратегии и методи за събиране на поръчките, складова техника и т.н.

4. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

Стелажните системи и манипулационните машини са важна част от ефективното функциониране на складовите системи и са пряко свързани с организацията на складовите площи. Преценката да се използват едни или други решения предопределя начина на изпълнение на складовите процеси, необходимия персонал, скоростта на работа, капацитета и мощността на склада и т.н. Въпреки силно изразената техническа насоченост на тези решения, не е правилно складовите системи да се проектират единствено на базата на технически показатели, тъй като в съвременните условия се изисква интердисциплинарен подход на анализ и включване на различни видове специалисти. Дори и най-добре изграденият от техническа гледна точка склад няма да бъде успешен, ако не се вписва в общата логистична система. Решенията за използване на едни или други стелажни системи и манипулационни машини зависят от множество фактори, сред които могат да бъдат посочени следните:

- вид на опаковките
- видове материални потоци в складовете
- организация на складовите площи
- възможности на информационната система

- използвани информационни технологии
- стратегии и методи за събиране на поръчките
- целеви показатели за дейността на складовата система
- финансови възможности на организацията и др.

Стелажните системи са важен елемент от функционирането на всяка складова система. По своята същност те представляват технически решения за съхранение и обработка на складовите единици и в най-висока степен предопределят функционирането на складовите системи. В теорията и практиката няма напълно утвърдена класификация на видовете стелажни системи, както и на техните наименования. Това от своя страна поражда известни разминавания във вижданията и терминологията, но при проучване на предлаганите от редица организации решения, както и от прегледа на научна литература могат да бъдат изведени основните видове стелажни системи, използвани най-често в складовите системи:

- Конвенционални стелажни системи (*Conventional*), включително варианти с двойна дълбочина (*Double deep*), както и системи с тесни коридори (*Very narrow aisles*).
- Тунелни стелажни системи (*Drive-in / tunnel*) с един или два входа.
- Гравитационна система за палети (*Live storage /pallets*).
- Стелажни системи с избутване (*Push-back*).
- Автоматизирани палетни колички (*Radio shuttle*).
- Мобилни стелажни системи (*Mobile racking*).
- Самоносещи стелажни системи (*Self support*).
- Гравитационна система за кашони и кутии (*Carton flow*).
- Мецанин етаж стелажни системи (*Mezzanine system*).
- Каруселни системи.
- Автоматизирани системи – (*AS/RS racking - Automated Storage & Retrieval Systems*).
- Системи за продукти с нестандартни размери.

Посочената класификация, без претенция за изчерпателност, е направена въз основа на проучване на част от използваната терминология и предлаганите от редица водещи организации (посочени в литературата), както и съобразно вижданията на (Спасов, 2012; Richards, 2014).

5. ОСНОВНИ МАНИПУЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ В СКЛАДИРАНЕТО

Друг важен елемент на складовите системи са манипулационните решения, които подпомагат придвижването на материалните потоци в складовете. При тях разнообразието също е изключително голямо и е трудно да се изведе единна класификация. Въпреки това при анализ на предлаганите продуктови гамии на лидерите в областта е възможно да се установят определени сходства във вида на продуктите. По отношение на складовите машини лидерските позиции се заемат от брандовете на *Toyota*, следвани от *Linde* на групата *KION Group* (KION GROUP AG, 2019; Reuters, 2014). Предлаганите от тях решения могат да бъдат изведени в следните групи, като се прави уточнението, че класификацията има условен характер и не претендира за изчерпателност:

- Палетни колички (*pallet trucks*)
- Високоповдигачи тип стакер (*stacker*)
- Машини за събиране на поръчки (*order pickers*)
- Високоповдигачи тип ричтрак (*reach trucks*), включително с двойна дълбочина (*double-deep*)
- Конвенционални високоповдигачи – мотокари, газокари, електрокари (*counterbalanced, engine-powered, electric trucks*)
- Машини за работа в тесни коридори (*very narrow aisle trucks*), предлагащи и тристранна обработка – в разновидности със и без издигане на оператора
- Кран тип стакер (*stacker crane*)
- Конвейерни ленти
- Други: кранове, влекачи, ремаркета, четирипосочни манипулатори, прикачни устройства, допълнително оборудване и т.н.

6. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Дефинираните области на знание следва да бъдат допълнени от съвременните виждания за информационните системи и технологиите в логистиката. Особен момент са не само софтуерните решения

от вида ERP или WMS, но и прилежащите технологии за автоматична идентификация – баркодове и RFID, които способстват за бързата идентификация и обмен на данни. Друга важна област на знание са високотехнологичните информационни решения, особено в частта виртуална и добавена реалност (Денчев, 2019), както и системите с изкуствен интелект, автоматизираните и роботизираните системи и др. Съществено е да се отбележи, че дигитализацията и дигиталната трансформация предоставят възможности за подобряване дейностите, свързани с управление на веригата на доставките (Boyanov, 2019). Не на последно място развитието на платформите за електронна търговия разкриват редица предизвикателства към някои процеси на складирането (Dragomirov, 2020) и са основание за тяхната реорганизация и усъвършенстване.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управлението на складови системи е предизвикателство, тъй като изборът на едни или други решения зависи от множество фактори. Изисква се познаване на редица утвърдени проблемни категории и умение за съвместяване на множество области на знанието. В тези условия интердисциплинарният подход към проблема е съществен, което налага и включването на специалисти с различен профил в анализите, свързани с организацията на складовите площи. Затова и знанието и обучението по съответната проблематика е съществено. Само така може да се постигне правилната конфигурация на складовите системи за осигуряване на ефективно протичане на складовите процеси. Не на последно място, направените изводи и обобщения са предпоставка за провеждане на редица изследвания в областта на управлението на складови системи в логистиката.

Материалът е разработен в рамките на Университетски проект за научно изследване, финансиран от фонд НИД на УНСС, с номер НИ-3-2019 - „Складови системи в логистиката – управленски практики и тенденции“.

ЛИТЕРАТУРА

- Воденичарова, М. (2018). Развитие и тенденции на логистичния сектор в България в периода 2007-2019г. *Шестнадесетата международна научна конференция, Членството на България в Европейския Съюз: Единадесет години по-късно*, 253–257.
- Денчев, Е. (2019). ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставките. *Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука*, 99–106.
- Димитров, П., Толев, М., Тодоров, Ф., Величкова, Е., & Корбанколева, И. (2010). *Логистични системи*. УИ-Стопанство.
- Раковска, М., Драгомиров, Н., & Луканов, К. (2018). *Бизнес логистика*. ИК-УНСС.
- Спасов, В. (2012). *Инженерна логистика*. Техника.
- AR Racking. (2020). *Industrial Racking Systems | AR Racking*. <https://www.ar-racking.com/en/storage-systems/industrial-racking>
- BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH. (2011). *Project guide-Storage and Order Picking Systems* (3то изд.).
- Boyanov, L. (2019). Approaches for enhancing digitalization and digital transformation in supply chain management. *Conferences of the Department Informatics, 1*, 91–102.
- Dexion. (2020). *Products | Dexion*. <https://www.dexion.com/products/>
- Dragomirov, N. (2020). E-Commerce Platforms and Supply Chain Management – Functionalities Study. *Economic Alternatives*, 2, 250–261. <https://doi.org/10.37075/EA.2020.2.04>
- KION GROUP AG. (2019). *KION GROUP AG - Corporate Presentation*. <https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/About-us/KION-at-a-glance/Corporate-Presentation/KION-Group-Corporate-Presentation.pdf>
- Mecalux. (2013). *Technical warehouse manual*. Mecalux.
- Mecalux. (2017). *Automated warehouses for pallets*. Mecalux.
- NEDCON. (2020). *Products—NEDCON*. <https://www.nedcon.com/en/products/>
- Reuters. (2014). *UPDATE 1-Kion targets No.1 spot in forklift trucks by 2020*. <https://www.reuters.com/article/kion-results/update-1-kion-targets-no-1-spot-in-forklift-trucks-by-2020-idUSL6N0MH3XC20140320>
- Richards, G. (2014). *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse* (Second edition). Kogan Page.
- SSI SCHAEFER. (2020). *Storage | SSI SCHAEFER*. <https://www.ssi-schaefer.com/en-de/products/storage>
- Stefanov, M. (2018). Features of Compressed Natural Gas Physical Distribution: A Bulgarian Case Study. *Logistics*, 2(3), 17. <https://doi.org/10.3390/logistics2030017>
- stow. (2020). *Industrial Racking & Storage systems | stow*. <https://www.stow-group.com/en/products>
- Yener, F., & Yazgan, H. R. (2019). Optimal warehouse design: Literature review and case study application. *Computers & Industrial Engineering*, 129, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.006>